

Національна Академія наук України
Академія технологічних наук України
Інженерна академія України
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та
військової техніки, Україна
Університет Гліндор, м. Рексхем, Великобританія
Військова дослідницька лабораторія США, м. Аделфі, США
Інститут оборони ім. С. Лазарова, м. Софія, Болгарія
Технічний університет Лодзі, Польща
Технічний університет м. Рига, Латвія
Технологічний університет м. Таллінн, Естонія
Університет Екстрамадура, м. Бадахос, Іспанія
Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь
Інститут проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут ім. І. Сікорського»
Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Чернігівський національний технологічний університет

П'ЯТНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МАТЕМАТИЧНЕ ТА ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ МОДС 2020

Тези доповідей

Чернігів 2020

**Міністерство освіти і науки України
Національна Академія наук України
Академія технологічних наук України
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки, Україна
Університет Гліндор, м. Рексхем, Великобританія
Військова дослідницька лабораторія США, м. Аделфі, США
Інститут оборони ім. С.Лазарова, м.Софія, Болгарія
Технічний університет Лодзі, Польща
Технічний університет м. Рига, Латвія
Технологічний університет м. Таллінн, Естонія
Університет Екстрамадура, м. Бадахос, Іспанія
Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь
Інститут проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут ім. І.Сікорського»
Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Чернігівський національний технологічний університет**

**МАТЕМАТИЧНЕ ТА ІМІТАЦІЙНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ
МОДС 2020**

**П'ЯТНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ**

29 червня – 01 липня 2020 р., Україна, м. Чернігів

Тези доповідей

**Чернігів
2020**

УДК 004.94(063)
М34

Друкується за рішенням вченої ради Чернігівського національного технологічного університету (протокол вченої ради Чернігівського національного технологічного університету № 5 від 30.06.2020).

Редакційна колегія:

Скітер І. С. к.фіз.-мат.н., доцент, ЧНТУ
Войцеховська М. М., аспірант, ЧНТУ
Нехай В. В., асистент, ЧНТУ

Математичне та імітаційне моделювання систем.
М34 МОДС 2020 : тези доповідей П'ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів) / М-во освіти і науки України ; Нац. Акад. наук України ; Академія технологічних наук України ; Інженерна академія України та ін. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 370 с.

ISBN 978-617-7571-93-2

У збірник включені тези доповідей, які були представлені на конференції “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020”. В доповідях розглянуті наукові та методичні питання з напрямку моделювання складних екологічних, технічних, фізичних, економічних, виробничих, організаційних та інформаційних систем з використанням математичних та імітаційних методів.

УДК 004.94(063)

ISBN 978-617-7571-93-2

© Чернігівський національний
технологічний університет, 2020

Олійник Р.М., Цілина С.В., Єрмоленко О.В. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ ЗЕНІТНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ЧАСТИНИ) З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЮВАННЯ	308
Москалець С.В., Живець Ю.М., Шумигай О.В. МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗСІЮВАННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ БОЄПРИПАСІВ	309
С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, В.А. Дмитрієв, А.Г. Павленко, Д.О. Камак ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ ПОТОКУ ВИМОГ НА ВИПРОБУВАННЯ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ	310
О. VARABASH, V. TYURIN, P. OPEN'KO, N. DAKHNO, H. SHEVCHENKO, A. PAVLENKO THE PROBLEM OF TRAJECTORRY CONTROL WITH MINIMUM FUEL COST	314
О.О. Акимов, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАВНОСТІ ХОДУ БРОНЕАВТОМОБІЛІВ.....	317
П.Л. Аркушенко, В.В. Борщ, О.І. Вервейко, А.В. Коваленко ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ПРИ ВИПРОБУВАННЯХ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ.....	321
А.Г. Артикула, Д.М. Бритов, Д.М. Крючков, Р.В. Титаренко ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ	324

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

А.Г. Артикула¹, Д.М. Бритов¹, Д.М. Крючков², Р.В. Титаренко²
¹Державний науково-дослідний інститут випробувань і серти-
фікації озброєння та військової техніки, Україна

²Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Ко-
жедуба, Україна

Аналіз останніх досліджень і публікацій з тематики, присвяченої контролю технічного стану (проведення технічного діагностування) радіотехнічних засобів (РТЗ) [1-7] показав, що незважаючи на розкриття багатьох питань, які стосуються оптимізації складу і розміщення засобів діагностування, вдосконалення методик вимірювання параметрів і проведення відновлювальних ремонтних робіт, автоматизації процесів технічного обслуговування, відсутні практичні рекомендації щодо вирішення прогнозування технічного стану радіотехнічних систем рухомих об'єктів на заданий період. За результатами аналізу робіт [1-7] існуючі методи контролю технічного стану можуть бути описані наступною сукупністю модулів:

$$Skts=(A,B,C,D,E,F), \quad (1)$$

де: A – модуль контролюємих (діагностуємих) параметрів;

B – модуль засобів діагностики і контролю;

C – модуль нормативних допусків параметрів контролю;

D – модуль перевірочних сигналів;

E – модуль визначення виду технічного стану і діагностування;

F – модуль управління контролем технічного стану.

Таким чином, узагальнена схема контролю технічного стану РТЗ може бути представлена у вигляді, наведеному на рис. 1.

Для визначення технічного стану дана схема повинна бути доповнена елементами, що дозволяють цілеспрямовано виявляти потенційні відмови і забезпечувати своєчасне прийняття рішень (видачу керуючих впливів до виникнення фактичної відмови):

$$StdP=(A,B,C,D,E,F,G,H), \quad (2)$$

де: G – модуль прогнозування;

H – модуль взаємозв'язку і управління.

Таким чином, узагальнена схема технічного діагностування та прогнозування РТЗ може бути представлена у вигляді, наведеному на

рис. 2. Основні відмінності між схемами, зображеними на рис. 1 та рис. 2, представлені пунктирними лініями.

Рис. 1. Схема контролю технічного стану.

- де: 1. РТЗ - РТЗ (об'єкт технічного діагностування);
 2. НКП - номенклатура контрольованих (діагностичних) параметрів;
 3. ЗДК - засоби діагностування і контролю;
 4. ДВПК - допустимі відхилення параметрів контролю;
 5. ВВТС - визначення виду технічного стану;
 6. ТД - технічне діагностування;
 7. ТВС - тестові та вимірювальні сигнали;
 8. СУКТС - система управління контролем технічного стану;
 9. СРК - споживач результатів контролю (діагностування);
 10. КТС - контроль технічного стану.

Рис. 2. Схема технічного діагностування і прогнозування.

- де: 8. СУТДП - система управління технічним діагностуванням

гнозування, введення в систему інформації, яка забезпечує роботу системи. Дані, як виходять з системи і входять до неї, зберігаються в *ПНД*. Для перетворення даних до виду, що необхідний для виконання підсистемами СУТДП необхідних функцій (зміни розмірності і масштабу, виявлення і усунення грубих помилок реєстрації прогнозованих параметрів і т.д.), використовується *ППД*. Процеси зміни прогнозованих параметрів моделюються за допомогою *ПФМ*, яка видає необхідні дані для екстраполяції процесів витрати параметричної надмірності в *ПА*. Запропоновані системою рішення про необхідність і характер дій, що управляють процесом технічного діагностування та прогнозування, виробляються *ПППР*. Для забезпечення зберігання експлуатаційної характеристик, відомостей про відмови елементів, часу напрацювання об'єктів, обліку режимів роботи і індивідуальних характеристик використовується *ПЗОД*.

Література

1. Борисенко М.В. Визначення оптимального переліку засобів вимірювальної техніки в складі контрольно-перевірочної апаратури зенітного ракетного озброєння / М.В. Борисенко, А.П. Волобуєв, Е.С. Рошупкін // Системи озброєння і військова техніка. – Х., 2011. – № 2 (26). – С. 114-117.
2. Скорик А.Б. Системні аспекти об'єктно-орієнтованого проектування складних військово-технічних систем / А.Б. Скорик, Є.В. Моргун, Д.М. Крючков, Ю.В. Олійник // Збірник тез доповідей: XV міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 10-11 квітня 2019 року. – Харків: ХНУПС, 2019. – С. 212.
3. Гайбадулов Б.В. Тренажні імітаційні комплекси зенітного ракетного озброєння – досвід використання, проблемні питання та пропозиції щодо їх розв'язання / Б.В. Гайбадулов, Д.М. Крючков, Є.С. Рошупкін, В.В. Джус, Ю.В. Коробков // "Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи": Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 вересня 2019 року. – Одеса: Військової академії, 2019. – С. 340.
4. Джус В.В. Програмний комплекс-тренажер обслуги зенітного ракетного комплексу середньої дальності з мережевим розгалуженням робочих місць / В.В. Джус, Д.В. Антонов, Д.М. Крючков, В.О. Шевченко // Збірник тез доповідейб XV міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 10-11 квітня 2019 року. – Харків, 2019. – С. 198.

5. Герасимов С.В. Синтез вимірювальних сигналів для визначення технічного стану систем автоматичного управління / С.В. Герасимов, С.В. Кукобко, Є.С. Рощупкін, О.О. Расстригін // Озброєння та військова техніка. – №4 (12), 2016. – С. 32-36.

6. Герасимов С.В. Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами / С.В. Герасимов, Е.С. Рощупкин // Озброєння та військова техніка. – 2018. – № 2. – С. 43-49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2018_2_9.

7. Герасимов С.В. Підвищення боєготовності зенітних ракетних військ шляхом оптимальної закупівлі комплектуючих виробів зенітних ракетних комплексів / С.В. Герасимов, Д.М. Ізосімов, Є.С. Рощупкін, В.В. Старцев // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 1. – С. 55-59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2010_1_13.

УДК 629.7

ПОХІБКА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСОМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФАЗИ РОБОЧОГО ОРГАНУ РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

О.І. Денисов, Ю.О. Денисов, О.О. Бурсала

Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, Україна

В процесі створення систем прецизійного електроприводу для стабілізації фазового положення робочого органу робототехнічного комплексу спеціального призначення виникає потреба в оцінці точності відпрацювання фази під впливом збурень по моменту навантаження. Така потреба також існує в робототехнічних комплексах загальнопромислового призначення, в лазерній техніці, приладах точної механіки та оптики [1], [2], [3].

Найефективнішого і найпростішого рішення цієї проблеми можна досягти в електроприводах з фазовим автопідстроюванням частоти, що забезпечує астатизм по фазі. Такі електроприводи виконуються на базі безколекторних двигунів постійного струму (БДПС), які працюють в синхронному режимі. В них досягають високих показників питомого прискорення при незначних пульсаціях моменту та широкому діапазоні регулювання частоти обертання – від одиниць до десятків тисяч обертів за хвилину [4], [5], [6]. В процесі розробки прецизійних електроприводів для потреб спеціальної техніки існує проблема розрахунку їх показників точності. В відомих роботах, присвячених зазначеній тематиці,

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**МАТЕМАТИЧНЕ ТА ІМІТАЦІЙНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ
МОДС 2020**

**П'ЯТНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ**
(29 червня – 01 липня 2020 р., Україна, м. Чернігів)

Тези доповідей

Головний редактор
Технічний редактор
Комп'ютерна верстка

І. С. Скітер
М. М. Войцеховська
В. В. Нехай

Підписано до друку 01.07.2020. Формат 60×84/16.
Умов. друк. арк. 21,51. Тираж 110 пр. Зам. № 515/20.

Чернігівський національний технологічний університет
14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 4802 від 01.12.2014 р.